

Optimización de servicio mediante simulación de eventos discretos.

M. Pérez Castañeda*¹, E. Berra Villaseñor¹, J. F. González Cortés¹.
Universidad del Valle de Puebla. División de investigación. Calle 3 sur 5759, Col. El Cerrito, C.P.
72440 Puebla, México.
[*monica.perez@uvp.edu.mx](mailto:monica.perez@uvp.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería industrial.

Resumen

El presente proyecto muestra el análisis y optimización de servicio en una cafetería universitaria, a través del uso de simulación de eventos discretos. El análisis indicó que el proceso con mayor tiempo de espera se encontraba en la preparación de alimentos, a partir de estos datos se realiza el diseño de un escenario incluyendo un recurso adicional con lo que disminuye el tiempo de espera y se optimiza el proceso asociado.

Palabras clave: Simulación de eventos discretos, Arena, Optimización, Servicio.

Abstract

This project shows the analysis and optimization of service in a university cafeteria through the use of event discrete simulation. The analysis indicated that the process with the longest waiting time was in food preparation. From these piece of information, the design of a scenario is performed including an additional resource with which decreases the waiting time and optimizes the associated process.

Key words: Event discrete simulation, Arena, Optimization, Service.

Introducción.

El sector de servicios en México actualmente es de gran relevancia debido a su contribución en la economía nacional, ya que tan solo en el primer trimestre del 2019 los servicios de alojamiento y preparación de alimentos contribuyeron con alrededor del 2.4% del total del PIB. (INEGI, 2019)

En la actualidad, los procesos de servicio al cliente deben realizarse con la mayor eficiencia en los tiempos de atención y recursos utilizados, con el fin de mantenerse en una posición competitiva en el mercado. Sin embargo, en ocasiones los servicios relacionados con la atención a clientes provocan tiempos de espera prolongados, debido a la cantidad limitada de servidores en funcionamiento, el método de procesamiento de la solicitud realizada o incluso la hora del día, es entonces que para optimizar estos procesos se requiere del uso de técnicas de análisis que permitan observar el comportamiento del sistema a través del tiempo. Es entonces que el diseño y análisis del servicio utilizando un enfoque de ingeniería puede ser una buena opción, ya que esta ha demostrado tener buenos resultados en su aplicación, entre las técnicas que permiten realizar este análisis se encuentra la simulación de eventos discretos, ya que a través de ella es posible obtener un conocimiento profundo de un sistema para optimizar su desempeño, además de permitir someterlo a escenarios reales sin necesidad de tener una implementación real y de esta forma visualizar los parámetros críticos involucrados. (Kelton, Sadowski, & David t., 2008) (Hatami, Zahraee, Ahmadi, Golroudbary, & Mohd Rohani, 2014)

El presente artículo presenta el análisis del funcionamiento de una cafetería universitaria, en la cual se observan tiempos de espera prolongados, con el fin de realizar un análisis de escenarios para optimizar el proceso.

Método.

Para este estudio se utiliza la metodología de simulación descrita en la figura 1, basada en la propuesta por García Dunna, García Reyes, Cárdenas Barrón (2013).

Figura 1. Metodología de simulación.

Resultados y discusión

- **Definición del sistema bajo estudio.**

La cafetería universitaria tiene un horario de funcionamiento de las 8:00 am a las 8 pm de lunes a viernes, debido a que el día sábado el horario de funcionamiento cambia se decide descartarlo para este estudio. Cada uno de los procesos cuenta con un solo recurso. El proceso de atención se ilustra en la figura 2.

Figura 2. Definición del sistema.

Fuente: Elaboración propia.

• **Recolección de datos**

Se realiza una recolección de datos del número total de clientes atendidos en el periodo de enero a marzo 2018 durante los 5 días de la semana, los resultados se muestran en la figura 3.

Figura 3. Recolección de datos.

Fuente: Elaboración propia.

Se realiza una prueba no paramétrica para determinar si existen diferencias en la demanda entre los días de atención o se mantiene constante durante el transcurso de la semana, los resultados se muestran en la tabla 1, estos suponen que puede seleccionarse cualquier semana de trabajo en la cafetería y se obtendrán resultados que permitirán la validación del modelo.

Tabla 1. Resumen prueba de hipótesis para días de atención.

	Hipótesis Nula	Test	Sig.	Decisión
1	La distribución de los clientes es la misma en todas las categorías del día.	Pruebas Kruskal-Wallis de muestras independientes.	,843	Mantener la hipótesis nula.
Se muestran significancias asintóticas. El nivel de significancia es de 0.05				

A partir de los datos anteriores se realiza una toma de datos de la cantidad de clientes por hora (tabla 2) y el tiempo de atención por cada proceso, a partir de ello se realiza una prueba no paramétrica (tabla 3) para determinar si existe variación entre la cantidad de clientes por hora de atención, con el fin de establecer el patrón de llegada. Los resultados demuestran que existe diferencia entre horarios por lo que se realiza el modelo de simulación tomando en consideración estos resultados, utilizando el método incluido en el software de simulación para llegadas no estacionarias (Rossetti, 2016).

Tabla 2. Clientes por hora.

Horas\Días	26	27	28	1	2
8 a 9	18	19	18	17	9
9 a 10	8	21	18	22	26
10 a 11	18	25	30	17	21

11 a 12	14	10	16	12	19
12 a 13	11	8	19	12	22
13 a 14	14	15	11	18	11
14 a 15	23	32	26	25	38
15 a 16	22	19	20	25	23
16 a 17	17	26	17	18	17
17 a 18	13	13	19	18	22
18 a 19	17	23	19	25	11
19 a 20	8	8	5	9	4

Tabla 3. Resumen prueba de hipótesis para las horas de atención

Hipótesis Nula		Test	Sig.	Decisión
1	La distribución de los clientes es la misma en todas las categorías de hora.	Pruebas Kruskal-Wallis de muestras independientes.	,002	Rechazar la hipótesis nula
Se muestran significancias asintóticas. El nivel de significancia es de 0.05				

Se realiza una toma de datos con los tiempos de atención en cada parte del sistema, con estos se realizan las pruebas de bondad de ajuste para determinar las distribuciones asociadas, los resultados se indican en la tabla 4.

Tabla 4. Distribuciones asociadas.

Variable	Parámetros de distribución
Tiempo toma de orden	Triangular (0.07, 2.72, .431)
Tiempo de servicio en cocina	Gama (3.47, 1.81)
Tiempo de servicio bebidas	-0.5 + Exponencial (3.79)
Tiempo de servicio actividades de cajero	Uniforme (0.5,11)

Fuente: Elaboración propia

- **Generación del modelo preliminar**

Con los datos recabados se realiza el modelo tomando como base una tasa de tiempos no estacionarios. En la figura 4 se muestra la secuencia del modelo de simulación, esta se ejecutará en el software de simulación Arena realizando 200 réplicas del experimento. En la tabla 5 se muestran los resultados preliminares.

Figura 4. Modelo preliminar.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 5. Tiempo promedio de espera por proceso.

Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Toma de orden	5.13	<0.40	1.28	21.79
Preparación de Alimentos	16.25	<1.39	3.04	71.79
Preparación de bebidas	3.11	<0.27	0.72	14.38
Atención de cajero	4.3	<<0.40	0.87	18.44

• **Validación del modelo.**

Se realizan la validación del modelo con una prueba no paramétrica tomando como referencia los clientes atendidos a lo largo del día (tabla 6), los resultados obtenidos en la tabla 7 muestran que el modelo cuenta con un 95% de confiabilidad, por lo que a partir de esto se realiza el diseño de escenarios.

Tabla 6. Clientes por día.

Clientes reales	Clientes simulados
181	217
219	234
218	223
218	210
223	233
202	225
242	201
253	242
220	209
211	217

Tabla 7. Resumen prueba de hipótesis para las horas de atención.

Tabla 7. Resumen prueba de hipótesis para las horas de atención.				
	Hipótesis Nula	Test	Sig.	Decisión
1	La distribución de los datos es la misma en todas las categorías de identificador.	Pruebas Kruskal-Wallis de muestras independientes.	,940	Retener la hipótesis nula

Se muestran significancias asintóticas. El nivel de significancia es de 0.05

• **Determinación de escenarios.**

En la figura 5, se ilustra a manera de ejemplo el comportamiento del tiempo promedio de espera para cada uno de los procesos, se observa que el área que tiene mayor tiempo de espera es la de preparación de alimentos, y este inicia su incremento a partir de la hora 4 de funcionamiento (figura 5), por lo que con esta información se procede a realizar un escenario con un recurso adicional que inicie labores a partir de esa hora.

Figura 5. Tiempo promedio de espera por proceso.
Fuente: Elaboración propia.

Con la adición del recurso adicional el tiempo promedio de espera se reduce en el proceso seleccionado, los resultados se muestran en la tabla 8.

Tabla 8. Tiempo promedio de espera por proceso.

Waiting Time	Average	Half Width	Minimum Average	Maximum Average
Toma de orden	4.80	<0.32	1.52	13.68
Preparación de Alimentos	5.57	<0.46	0.69	20.72
Preparación de bebidas	3.22	<0.28	0.39	15.69
Atención de cajero	4.3	<<0.40	0.87	18.44

Trabajo a futuro

Como trabajo futuro se espera, además de incluir este recurso en la operación de la cafetería, el análisis de la estación y los métodos de trabajo con el objetivo de optimizar la operación al ejecutar las tareas.

Conclusiones.

La simulación de eventos discretos es una herramienta que permite crear escenarios a través de la manipulación de variables para obtener el proceso óptimo. En el análisis objeto de este estudio, fue posible realizar la simulación de un proceso de servicio en una cafetería universitaria, en donde, a partir de los datos recolectados se obtuvo que el proceso con mayor tiempo de espera se encuentra en el área de preparación de alimentos, a partir de esta información se diseña un escenario incluyendo un recurso adicional en las horas donde se observa mayor tiempo de espera, con la consecuente disminución del mismo.

Referencias

- 1) García Dunna , E., García Reyes, H., & Cárdenas Barrón, L. (2013). *Simulación y análisis de sistemas con ProModel*. México: Pearson.
- 2) Hatami, M., Zahraee, S., Ahmadi, M., Golroudbary, S., & Mohd Rohani, J. (2014). Improving Productivity in a Bank System by Using Computer Simulation. *Applied Mechanics and Materials*, 259-263.
- 3) INEGI. (24 de Mayo de 2019). *INEGI*. Obtenido de INEGI: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/notasinformativas/2019/pib_prechr/pib_prechr2019_05.pdf
- 4) Kelton, W., Sadowski, R., & David t., S. (2008). *Simulación con software Arena*. México: McGraw-Hill.
- 5) Rossetti, M. (2016). *Simulation modeling and Arena*. Hoboken, New Jersey: Wiley .